

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Lưu Thị Dịu¹

Ngày nhận bài: 28/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 12/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Rèn luyện kĩ năng dạy học (KNDH) cho sinh viên (SV) là trọng tâm của các chương trình đào tạo giáo viên (GV) tại trường đại học. Tuy nhiên, tồn tại một khoảng cách lớn giữa lí thuyết và thực hành trong các chương trình đào tạo. Bài báo đề xuất một số hoạt động trải nghiệm (HĐTĐN) để phát triển kĩ năng dạy học cho SV sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV tương lai. Chúng tôi nhận được các phản hồi tích cực từ phía SV sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên về nội dung và cách thức tổ chức các HĐĐTN đã đề xuất. Tuy nhiên, để khẳng định và đo lường tính hiệu quả của các hình thức trải nghiệm này đối với việc phát triển KNDH cho SV thì cần tiến hành thêm các nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: hoạt động trải nghiệm; kĩ năng dạy học; đào tạo giáo viên.

1. MỞ ĐẦU

Đào tạo GV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nền giáo dục ở mỗi quốc gia bởi đội ngũ GV là một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Ở Việt Nam, hoạt động đào tạo SV sư phạm nhằm phát triển KNDH được coi là một trong số những vấn đề trọng tâm của đào tạo đội ngũ GV bởi nhà giáo chính là chủ thể của quá trình đổi mới “căn bản, toàn diện” giáo dục nước nhà. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018 theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT xác định 5 tiêu chuẩn và 14 tiêu chí trong năng lực nghề nghiệp của GV. Trong số đó, tiêu chuẩn 2 “Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ” nhấn mạnh trực tiếp đến hoạt động dạy học của người GV với một số tiêu chí như “Xây dựng kế hoạch DH và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS”; “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS”; “Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Có thể thấy, KNDH của GV là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo HS cũng như hiệu quả dạy và học trong nhà trường phổ thông.

Rèn luyện KNDH cho SV sư phạm là việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nâng cao hiệu quả đào tạo KNDH cho SV đáp ứng chuẩn đầu ra là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ GV tương lai. KNDH được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với kĩ năng (KN) nghề nghiệp và KN sư phạm. KNDH là nhóm KN sư phạm cần thiết và điển hình đối với hoạt động nghề nghiệp của người GV. Rèn luyện các

KNDH là hoạt động đã được nghiên cứu rất lâu trên thế giới với nhiều công trình của các tác giả như N.V. Cu-dơ-min-na (1961), O.A. Ap-đu-li-na, Ph.N. Gô-nô-bô-lin (1969), J.B. Bigs và R. Tellfer (1987), K. Barry và L. King (1993),... Ở Việt Nam, nhiều nhà giáo dục cũng quan tâm và nghiên cứu vấn đề này: Lê Văn Hồng (1975), Nguyễn Quang Uẩn (1987), Nguyễn Như An (1993), Nguyễn Hữu Dũng (1995), Trần Tuấn Năm (1996), Nguyễn Đình Chính (1997), Phan Thanh Long (2004), Phan Quốc Lâm (2007), Đặng Thành Hưng (2005), Nguyễn Thị Nhân (2015),... (Dẫn theo Lưu Thị Dịu, 2022). Các tác giả đã có những diễn giải khác nhau về khái niệm, cấu trúc KNDH của người GV. Các nhà nghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện KNDH cho GV và SV sư phạm được như: Tăng cường trau dồi tri thức chuyên môn nghiệp vụ, KN tự học tự nghiên cứu của SV; Tăng cường tập huấn KNDH cho SV; Tăng cường hoạt động rèn luyện KNDH có sự hướng dẫn, giám sát của Giảng viên (GiV); Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá việc tập giảng của SV; Bồi dưỡng nâng cao KNDH cho GiV,...

Bài báo kế thừa những nghiên cứu đi trước về KNDH, đề xuất một số hình thức tổ chức HĐĐTN để rèn luyện KNDH cho SV sư phạm. Bởi để SV hình thành và phát triển KNDH, cần cho SV được trải nghiệm về hoạt động dạy học trong các tình huống ở môi trường giả định và môi trường thực tiễn. Nói cách khác, là “nhúng” hoạt động dạy học của SV vào thực tiễn nhà trường phổ thông. Điều này có thể được hiểu là tổ chức các hoạt động dạy học, tạo môi trường học tập và thực hành để hoạt động dạy học của SV được thực hiện giống như thực tiễn ở trường phổ thông. Đây là việc làm quan trọng, giúp SV có điều kiện học tập và thực hành,

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lưu Thị Dịu; ĐT: 0935915455; Email: ltdiu@gmail.com.

gắn lý luận với thực tiễn. Hơn nữa, khi thực hiện những hoạt động này, SV có được trải nghiệm, “đắm mình” trong môi trường giả định gần gũi nhất với trường phổ thông trong thực tế. Nhờ vậy mà KNDH của SV được phát triển, SV không cảm thấy ngỡ ngàng khi phải thực hiện hoạt động dạy học ở môi trường thực tiễn khi vừa tốt nghiệp.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Bài báo đề xuất một số hình thức tổ chức HĐTN để rèn luyện, phát triển KNDH cho SV sư phạm. Qua đó, nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SV các ngành sư phạm, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Khái quát về việc rèn luyện KNDH của SV sư phạm.

- Vai trò của HĐTN đối với việc rèn luyện KNDH của SV sư phạm.

- Đề xuất một số hình thức tổ chức HĐTN để phát triển KNDH của SV sư phạm.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Để làm rõ các nội dung trên, bài báo sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu; phương pháp điều tra, phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp thực nghiệm sư phạm.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm

Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về KNDH, nhìn chung các nghiên cứu đều thống nhất KNDH có những đặc điểm sau:

+ KNDH là tổ hợp các hành động giảng dạy đã được người dạy nắm vững. Nó biểu hiện mặt kỹ thuật của hành động giảng dạy và mặt năng lực giảng dạy của mỗi người dạy. Có KNDH nghĩa là có năng lực giảng dạy ở một mức độ nào đó.

+ KNDH có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập. Nó là yếu tố mang tính mục đích, luôn hướng tới mục đích của hoạt động giảng dạy và học tập và có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả học tập.

+ KNDH là một hệ thống bao hàm trong nó những KNDH chuyên biệt. KNDH là một hệ thống mở, mang tính phức tạp nhiều tầng bậc và mang tính phát triển.

+ Đặc trưng của KNDH cơ bản là chúng có liên hệ mật thiết với chất lượng và kết quả dạy học; có những hình thái phát triển liên tục trong thời gian giảng dạy ở nhà trường; có tính khả thi, thiết thực

đối với người dạy trong điều kiện dạy học hiện nay.

Trong bài viết này, chúng tôi quan niệm KNDH là khả năng vận dụng các tri thức về chuyên môn, nghiệp vụ của người GV để trang bị tri thức khoa học, phát triển năng lực và hình thành phẩm chất cho HS. Như vậy, KNDH là một dạng hành động được thực hiện có tính kỹ thuật, tự giác, dựa trên tri thức về dạy học, khả năng vận động và những điều kiện tâm sinh lý khác của chủ thể có KN đó như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân... để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay quy định. KNDH chính là hành động dạy học được thực hiện có ý thức, có kỹ thuật và có kết quả.

Rèn luyện được hiểu là việc lặp lại nhiều lần một hoạt động nhằm biến tri thức của chủ thể hoạt động thành KN, kỹ xảo tương ứng với hoạt động đó. Rèn luyện KNDH có thể hiểu là việc lặp đi lặp lại nhiều lần các hoạt động dạy học nhằm biến những tri thức về nghiệp vụ sư phạm thành kỹ năng nghề nghiệp cho SV đại học sư phạm. Quá trình này được diễn ra dưới sự tổ chức điều khiển của GiV. Vậy, biện pháp rèn luyện KNDH cho SV sư phạm là cách thức GiV tác động tổ chức, huấn luyện làm cho SV tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo tập luyện để hình thành cho bản thân các KNDH cần thiết theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Rèn luyện KNDH có vai trò rất quan trọng đối với SV sư phạm. Khảo sát 381 SV thuộc khối sư phạm, năm thứ 3 và năm thứ 4 tại trường Đại học Tây Nguyên vào tháng 9 năm 2022 về vai trò của việc rèn luyện KNDH đối với bản thân các em. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết SV đã nhận thức và đánh giá cao tầm quan trọng của việc rèn luyện KNDH đối với SV sư phạm nói chung và với bản thân mỗi SV nói riêng. Đây là điều kiện thuận lợi để GiV tổ chức rèn luyện KNDH cho SV đạt hiệu quả.

Biểu đồ 1. Đánh giá của SV về vai trò của việc rèn luyện KNDH

KNDH của SV được hình thành và phát triển trên cơ sở huy động một cách tổng hợp các kiến thức, KN và thái độ đã được trang bị vào xử lý các tình huống trong hoàn cảnh nhất định. Vì thế, khi rèn luyện KNDH cho SV cần phải gắn lí thuyết với thực hành thực tập theo hướng phát triển NL nghề. Tác giả Đinh Quang Báo khẳng định: Phương thức đào tạo GV phải dựa trên nguyên lí HĐTĐN thực tiễn giáo dục ở nhà trường phổ thông. Thông qua các kì kiến tập, thực tập tạo điều kiện cho SV tiếp xúc tối đa với hoạt động dạy học ở trường phổ thông, qua đó SV có thể quan sát, làm quen, củng cố kiến thức, hình thành NL cũng như bồi dưỡng tình cảm và giá trị nghề nghiệp cho tương lai (Đinh Quang Báo, 2018). Để rèn luyện nâng cao KNDH của mình, SV ngoài việc học tập tốt các học phần lí thuyết trên giảng đường cần được tham gia, trải nghiệm trong các học phần thực hành với các tình huống hoạt động giả định hay thực tiễn sao cho khi thực hiện, người học có được sự chuyển biến cả về kiến thức và KN.

3.2. Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm

Theo Đinh Thị Kim Thoa, ở nghĩa hẹp thì HĐTĐN là hoạt động giáo dục thông qua sự trải nghiệm và sáng tạo của cá nhân trong việc kết nối kinh nghiệm học được ở nhà trường với thực tiễn đời sống mà nhờ đó các kinh nghiệm được tích lũy dần lên và dần chuyển thành năng lực (Đinh Thị Kim Thoa, 2005). Tác giả Nguyễn Thị Liên quan niệm HĐTĐN là hoạt động giáo dục trong đó nội dung và hình thức tổ chức tạo điều kiện cho HS được tham gia trực tiếp và làm chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch, chủ động xây dựng chiến lược hành động cho bản thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng,

ý chí, tình cảm, giá trị, KN sống và những năng lực cần có của xã hội hiện đại (Nguyễn Thị Liên, 2016).

Chương trình Giáo dục phổ thông (2018) ban hành quan niệm HĐTĐN là hoạt động giáo dục trong đó dưới sự hướng dẫn và tổ chức của GV, từng cá nhân HS được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn của đời sống nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể hoạt động, để từ đó phát triển tình cảm, đạo đức, các KN, hành vi theo các chuẩn mực đạo đức đã quy định, giúp tích lũy kinh nghiệm, phát triển tiềm năng sáng tạo của riêng cá nhân (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018).

Như vậy, qua các cách trình bày khác nhau, có thể thấy đặc trưng của HĐTĐN là người học tham gia trực tiếp vào từng hoạt động; người học chủ động tham gia hoạt động; người học hợp tác, tương tác với bạn và với môi trường; hoạt động tạo ra những giá trị mới cho bản thân (kiến thức, năng lực, phẩm chất).

Nhà nghiên cứu Dewey. J khẳng định HĐTĐN đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học nói chung và nâng cao KNDH cho SV sư phạm nói riêng (Dewey, 1938). David Kolb nghiên cứu đã xây dựng mô hình tổ chức HĐTĐN (Kolb, 1984) để rèn luyện KNDH cho GV và SV sư phạm. Với các hình thức trải nghiệm phong phú, người học được “nhúng” mình vào thực tiễn, chủ động tham gia hoạt động rèn luyện cùng với bạn cùng nhóm, lớp, qua đó mà hình thành và phát triển KNDH của bản thân. Đây là việc làm quan trọng, giúp SV có điều kiện học tập và thực hành, gắn lí luận với thực tiễn. Hơn nữa, với những hoạt động này, SV có được trải nghiệm, “đắm mình” trong môi trường giả định gần gũi nhất với trường phổ thông trong thực tế. Nhờ vậy mà KNDH của SV được phát triển, SV không cảm thấy bỡ ngỡ, chaoáng

ngợp khi phải thực hiện hoạt động dạy học ở môi trường thực tiễn trong các đợt thực tập sư phạm.

3.3. Một số hoạt động trải nghiệm để rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm

3.3.1. “Gỡ băng” và nghiên cứu hoạt động dạy học ở trường phổ thông

Tổ chức cho SV dự giờ gián tiếp thông qua hoạt động xem băng hình dạy mẫu tại các trường phổ thông là nội dung quan trọng trong quá trình rèn luyện KNDH cho SV sư phạm. Xem và “gỡ băng” giúp SV được quan sát hoạt động dạy học

một cách sinh động, trực quan, từ đó học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành phát triển KNDH của bản thân. Các video mà GiV lựa chọn cho SV thực hành gỡ băng cần có chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt, ghi lại hoạt động dạy học, có thể là một trích đoạn hoặc một tiết dạy hoàn chỉnh. GiV có thể sử dụng video của nhiều GV khác nhau có hoạt động dạy học được thể hiện đa dạng, phong phú.

Quy trình thực hiện việc “gỡ băng” và nghiên cứu hoạt động dạy học ở trường phổ thông như sau:

Sơ đồ 1. Quy trình thực hiện hoạt động “gỡ băng” tiết dạy

Bước 1: GV lựa chọn băng hình ghi lại một tiết dạy hoặc một phần tiết dạy. Tùy thuộc vào mục đích quan sát, GiV có thể lựa chọn video phù hợp để cho SV thực hiện hoạt động “gỡ băng”:

- Video ghi lại tiết dạy của GV dạy giỏi thực hiện tốt hoạt động dạy học. Thông qua video các tiết dạy của các GV dạy giỏi, có kinh nghiệm, SV có điều kiện được quan sát mẫu chuẩn để tập giảng dạy, thực hành KNDH ngay từ khi còn học ở trường đại học. Qua đó, SV có thể học được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động dạy học ở phổ thông. Những thiết kế hay, sáng tạo, độc đáo về việc lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp dạy học,... của GV là bài học trực quan và sinh động nhất để SV học theo và làm theo, nảy sinh những ý tưởng cho hoạt động thực hành của mình.

- Video ghi lại tiết dạy mà GV chưa làm tốt hoạt động dạy học giúp SV quan sát, nhận ra hạn chế,

bất cập để rút kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động thực hành dạy học.

- Video thực hành dạy học của chính SV theo phương pháp dạy học vì mô, có thể thực hiện tốt hoặc chưa thực hiện tốt hoạt động dạy học. Các video này được sử dụng làm chất liệu để thực hiện hoạt động “gỡ băng” sẽ giúp SV tự nhìn nhận và phản hồi lại KNDH của bản thân hoặc bạn học. Qua đây, SV cũng một lần nữa khẳng định được sự quan trọng của KNDH và việc rèn luyện KNDH đối với bản thân.

Bước 2: Tổ chức cho SV xem video tiết dạy và thực hiện nhiệm vụ “gỡ băng”. GiV hướng dẫn SV xem video, tìm ra các hoạt động dạy học được GV thực hiện trong tiết dạy. GiV có thể xây dựng mẫu phiếu (bảng 1) ghi chép kết quả “gỡ băng” để định hướng cho SV cách thức trình bày:

PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC		
Họ và tên GV/SV giảng dạy:		
Họ và tên người dự giờ/ “gỡ băng”:		
Tên bài dạy: Lớp:		
Hoạt động của GV	Hoạt động của HS	Nội dung DH mà GV đã thực hiện; Nhận xét của SV
Ghi cụ thể các nội dung, phương pháp và hình thức dạy học mà GV đã sử dụng trong tiết dạy.	Ghi cụ thể các hoạt động học tập của HS: câu hỏi, câu trả lời, nhận xét,... của HS	- Mục tiêu dạy học:.... - Phương pháp dạy học:.... - Hình thức tổ chức dạy học:.... - Hoạt động đánh giá HS:.... - Hiệu quả của hoạt động dạy học:....

Bảng 1. Phiếu quan sát hoạt động dạy học

Bước 3: GiV cùng SV thảo luận về tiết dạy: xác định rõ mục tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; hoạt động đánh giá HS; hiệu quả của hoạt động dạy học,... những ưu điểm và hạn

chế của hoạt động dạy học mà GV đã thực hiện. Sau khi phân tích, SV cần so sánh, đối chiếu thực tiễn hoạt động dạy học đã được quan sát với những kiến thức, lý luận đã được học. Từ đó, các em rút

ra các bài học kinh nghiệm và điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu và yếu. Trên cơ sở đó, SV tích lũy kinh nghiệm, hình thành tri thức và phát triển KNDH cho bản thân.

Những ý kiến và bài học kinh nghiệm mà SV học được sau khi gỡ băng là hành trang tri thức thực tế quan trọng mà các em có thể học tập, vận dụng vào các tiết thực hành NLDH của bản thân.

3.3.2. Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về kỹ năng dạy học

Nhiều nhà nghiên cứu đều khẳng định, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) là nội dung vô cùng quan trọng đối với SV sư phạm trong việc nâng cao KN nghề nghiệp (Nguyễn Thị Nhân, 2015; Võ Trung Minh, 2014) Các học phần rèn luyện NVSP có thể được thực hiện trên giảng đường đại học hoặc ở trường phổ thông. Dù được thực hiện ở hình thức nào, GiV cần yêu cầu SV rèn luyện KNDH một cách thường xuyên, bền bỉ trong suốt thời gian học tập ở trường đại học. GiV có thể tổ chức cho SV thực hiện các nội dung rèn luyện NVSP như: thực hành KN giao tiếp và ứng xử trên lớp; KN hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hành vi học tập; KN giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập; kỹ năng sử dụng các phương tiện và công nghệ dạy học; KN thực hiện các biện pháp và kỹ thuật cụ thể,...

Trong dạy học thực tế, có thể xảy ra rất nhiều tình huống sư phạm khác nhau, đòi hỏi GV phải biết vận dụng kiến thức, kinh nghiệm cùng với thái độ ứng xử khéo léo để có thể giải quyết tình huống một cách đúng đắn, phù hợp với bối cảnh. Các tình huống có thể được xây dựng, gom nhặt từ thực tiễn dạy học của GV ở trường phổ thông, cũng có thể là tình huống nảy sinh khi thực hành dạy học trong bối cảnh giả định.

Ví dụ: Trong nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP), GiV đã đặt ra tình huống sư phạm cho SV ngành Giáo dục Tiểu học như sau: Giả sử bạn là GV được phân công nhiệm vụ thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kỳ môn Tiếng Việt cho HS lớp 2. Khi lựa chọn văn bản để đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản của HS, trong tổ bộ môn có hai luồng ý kiến: một là, cho HS đọc lại một văn bản đã học và giao nhiệm vụ để đánh giá; hai là, cho HS đọc một văn bản mới và giao nhiệm vụ để đánh giá. Ý kiến của bạn như thế nào? Vì sao?

Với tình huống trên, chúng tôi đã thu được nhiều ý kiến và cách lí giải, lập luận khác nhau từ SV, các ý kiến xoay quanh những quan điểm như sau:

- Quan điểm 1: Em đồng ý với ý kiến 2, GV nên cho HS đọc lại văn bản đã học trong sách giáo khoa và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để đánh

giá, bởi vì một văn bản mới chưa được học thì HS sẽ khó làm được yêu cầu của đề kiểm tra.

- Quan điểm 2: Em đồng ý với ý kiến 2, GV nên cho HS đọc lại văn bản đã học trong sách giáo khoa và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để đánh giá vì chương trình quy định không được sử dụng văn bản ngoài sách giáo khoa.

- Quan điểm 3: Em đồng ý với ý kiến 2: GV nên cho HS đọc một văn bản mới rồi giao nhiệm vụ để đánh giá, bởi vì như vậy mới ĐG được chính xác năng lực đọc hiểu văn bản của HS, tránh tình trạng học vẹt, học tủ.

- Quan điểm 4: Em đồng ý với ý kiến 2: GV nên cho HS đọc một văn bản mới rồi giao nhiệm vụ để đánh giá, bởi vì đây là cách thức lựa chọn ngữ liệu đánh giá được khuyến khích trong chương trình mới.

- Quan điểm 5: Có thể sử dụng cả hai cách lựa chọn văn bản đã học trong sách giáo khoa hoặc văn bản mới vì đều đánh giá được năng lực đọc hiểu văn bản của HS.

Căn cứ trên những ý kiến của SV đã được bày tỏ, GiV dễ dàng đánh giá được khả năng hiểu biết của SV, xác định rõ những điều SV đã hiểu đúng và những quan điểm chưa chuẩn xác về đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản để có hướng dẫn phù hợp. Tương ứng với tình huống trên, GiV cần đưa ra căn cứ là định hướng của chương trình Giáo dục phổ thông (2018) về cách thức đánh giá định kỳ trong môn Tiếng Việt: “sử dụng và khai thác ngữ liệu đảm bảo yêu cầu đánh giá được năng lực của HS, khắc phục tình trạng HS chỉ thuộc lòng bài hoặc sao chép tài liệu có sẵn; tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá được chính xác khả năng đọc hiểu và phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học” để giải thích cho phương án được lựa chọn: GV nên cho HS đọc một văn bản mới rồi giao nhiệm vụ để đánh giá.

Không chỉ là học tập chính khóa, bắt buộc trong chương trình đào tạo, rèn luyện NVSP cũng có thể xây dựng và phát triển thành chương trình học tập ngoại khóa. Để khuyến khích tinh thần của SV khi rèn luyện KN nghề nghiệp, các trường có thể tổ chức tuần rèn luyện NVSP, hội thi NVSP khuyến khích tất cả SV tham gia nhằm hình thành thói quen rèn luyện KN nghề nghiệp cho SV ngay từ năm đầu tiên của chương trình đại học. Hội thi NVSP được tổ chức hàng năm ở trường Đại học Tây Nguyên dành cho SV sư phạm với các phần thi: viết và trình bày bảng, xử lí tình huống sư phạm, giới thiệu ngành, giảng dạy, thiết kế đồ dùng dạy học đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của SV các ngành sư phạm. Các em háng hái, đầu

tư khi tham gia từng phần thi, qua đó mà KNDH được trau dồi và phát triển.

3.3.3. Thực tập sư phạm hoạt động dạy học

Thực tập sư phạm là học phần vô cùng quan trọng không thể thiếu trong quá trình đào tạo KN nghề cho SV ngành sư phạm (Hoàng Thị Hạnh, 2016). Trong học phần thực tập sư phạm, SV được tham gia vào một hiện trường thực là trường phổ thông với những hoạt động dạy học được diễn ra tại các lớp học có HS thực tế để thực hành và thực tập. Trường phổ thông không chỉ là một hiện trường để thực tập mà còn mang giá trị là một thành tố của quá trình đào tạo GV, làm thành nội dung thực tiễn bên cạnh nội dung lý luận của chương trình.

Với các trường đại học sư phạm có trường phổ thông thực hành, hoạt động thực tập sư phạm có thể được thực hiện ngay từ năm thứ nhất và duy trì trong toàn thời gian học mà không phải đợi đến năm thứ ba và thứ tư trong các đợt thực tập tập trung bằng hình thức “từ xa”. Với cách thức này, SV có thể thường xuyên được dự giờ từ xa các tiết dạy học thực tế của GV ở trường phổ thông. Việc dự giờ từ xa các tiết học thực tế, sinh động ở trường phổ thông có sự khác biệt với việc xem video các tiết dạy đã được ghi hình sẵn. SV có được cảm giác như đang dự giờ trực tiếp tiết dạy vì quá trình dạy học của GV và quá trình dự giờ của SV được diễn ra đồng thời.

Với các trường đại học không có trường phổ thông thực hành, hoạt động dự giờ từ xa vẫn có thể được thực hiện nếu trường ĐH có sự phối hợp liên kết chặt chẽ với các trường phổ thông vệ tinh. Điều kiện để thực hiện hoạt động thực tập từ xa chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống trang bị về cơ sở vật chất. Nếu trường ĐH có trung tâm phát triển KN sư phạm, có phòng dự giờ với hệ thống máy móc công nghệ được trang bị phù hợp; trường phổ thông có phòng học được trang bị hệ thống máy ghi hình và ghi âm tự động thì hoàn toàn có thể thực hiện được hoạt động này. Hoạt động dạy học của GV phổ thông thực hiện trên lớp được ghi hình và phát trực tiếp đến phòng dự giờ ở trường đại học nhờ đường truyền internet; SV theo dõi tiết dạy tại phòng dự giờ như một hoạt động dự giờ trực tiếp tại lớp học. Sau tiết dạy, GiV và GV phổ thông cùng với SV có thể tổ chức họp chuyên môn để thảo luận về hoạt động dạy học diễn ra trong tiết dạy.

Khi đi thực tập sư phạm mặc dù SV đã xuống trường phổ thông, được GV ở trường phổ thông trực tiếp dẫn dắt, tuy nhiên vai trò của GiV ở trường đại học cũng không kém phần quan trọng. Muốn hoạt động dạy học của SV được phát triển đúng theo hướng phát triển năng lực, tránh tình

trạng “đồng hóa ngược” thì GiV phải thiết kế và tập huấn để SV sử dụng thành thạo được các phương pháp dạy học, tổ chức các hình thức dạy học, đánh giá năng lực của HS,...

Bằng việc học đi đôi với hành, SV sẽ được trải nghiệm thực tế, qua đó mà tích lũy kiến thức và kinh nghiệm về KNDH. Để giúp SV biết được mình đã thực hiện hoạt động dạy học như thế nào, GiV cũng có thể hướng dẫn SV sử dụng bảng kiểm tra để tự đánh giá, phản hồi. Sau mỗi tiết dạy trên lớp, SV có thể xin ý kiến của GV hướng dẫn, của SV cùng đoàn tham gia dự giờ và tự chiêm nghiệm về hoạt động dạy học của bản thân để tự ý thức được là mình đã thực hiện hoạt động này như thế nào. Qua đó, củng cố cho SV tính kiên định, lòng tự tin vào năng lực của mình đồng thời cũng đề phòng và khắc phục tính chủ quan của SV.

Để SV sư phạm phát triển KNDH, cách tốt nhất là SV phải được tham gia, trải nghiệm, thực hành sư phạm hoạt động dạy học một cách tối đa. Điều này cũng có nghĩa là SV phải dạy học, phải được trải qua tất cả các khâu của hoạt động dạy học (hoặc là trong thực tiễn hoặc là qua tình huống giả định) thì mới phát triển được KNDH của mình.

4. KẾT LUẬN

Rèn luyện KNDH có vai trò chủ đạo đối với việc hình thành và phát triển KN nghề nghiệp của SV sư phạm. Trên cơ sở nghiên cứu về khái niệm KNDH, rèn luyện KNDH cho SV sư phạm và vai trò của HĐTN đối với việc rèn luyện KNDH cho SV sư phạm, bài báo đã đề xuất ba hình thức tổ chức HĐTN cho SV: “Gỡ băng” và nghiên cứu hoạt động dạy học ở trường phổ thông; Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về KNDH; Thực tập sư phạm hoạt động dạy học. Ở mỗi hình thức HĐTN, chúng tôi xây dựng nội dung, quy trình và cách thức thực hiện. Để tổ chức hiệu quả các HĐTN đã đề xuất đòi hỏi trường đại học cần phối hợp chặt chẽ với trường phổ thông trong việc xây dựng chương trình, nội dung thực tập sư phạm; trường phổ thông cần tạo điều kiện để SV được trực tiếp tham gia vào mọi hoạt động ở trường như một người GV thực thụ. Mỗi GiV cũng cần nỗ lực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học trải nghiệm để nâng cao KNDH cho SV sư phạm. Với tư cách là chủ thể của hoạt động rèn luyện KNDH, bản thân SV cần xác định rõ ràng động cơ, mục đích học tập để có thái độ và ý thức tích cực tự học, tự rèn luyện trong các HĐTN ở trường đại học cũng như ở trường phổ thông. SV cũng cần luôn trau dồi và hình thành ý chí quyết tâm cao độ, luôn đặt ra những nhiệm vụ ngày một khó hơn cho bản thân và cố gắng để thực hiện, hoàn thành được những mục tiêu học tập cao

dẫn theo năng lực của mỗi SV. Chúng tôi nhận được các phản hồi tích cực từ phía SV sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên về nội dung và cách thức tổ chức các HĐTN đã đề xuất. Tuy nhiên, để

đo lường hiệu quả của các hình thức trải nghiệm này đối với việc phát triển KNDH cho SV thì cần tiến hành thêm các nghiên cứu tiếp theo.

TRAINING TEACHING SKILLS FOR PEDAGOGICAL STUDENTS THROUGH EXPERIENTIAL ACTIVITIES

Luu Thi Diu²

Ngày nhận bài: 28/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 12/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

SUMMARY

Training student teachers' teaching competence is a key task of teacher training programs. However, there remains a considerable gap between theoretical knowledge and teaching practice in these programs. The article proposes some forms of experiential teaching to develop teaching competency for students to improve the quality of teacher resources. We received positive feedback from pedagogical students of Tay Nguyen University about the content and how to organize the proposed experiential activities. Although we received positive feedback from students, further research needs to be conducted to measure the effectiveness of the new learning sequence.

Keywords: *experiential activities; teaching skills; teacher training.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Đình Quang Báo (chủ biên, 2018). *Chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông*, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể*.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông*, thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.
- Luu Thị Diu (2022). *Phát triển năng lực đánh giá trong dạy học đọc hiểu văn bản ở môn Tiếng Việt cho sinh viên sư phạm Tiểu học*, Luận án Khoa học Giáo dục, ĐHSP Hà Nội.
- Hoàng Thị Hạnh (2016). *Kỹ năng cơ bản của sinh viên trong thực tập sư phạm*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Liên (chủ biên, 2016). *Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông*, NXB Giáo dục Việt Nam.
- Võ Trung Minh (2014). Vận dụng mô hình giáo dục trải nghiệm (David Kolb) trong dạy học ở tiểu học, *Tạp chí Giáo dục*, Số 322 (4/2024).
- Nguyễn Thị Nhân (2015). *Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận linh hoạt trong thực tập sư phạm*, Luận án Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử Giáo dục.
- Đình Thị Kim Thoa (2005). *Xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Giáo dục phổ thông mới*, Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Học viện quản lý Giáo dục.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Kolb, D. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, Prentice Hall, USA.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*, New York.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Luu Thi Diu; Tel: 0935915455; Email: ltdiu@ttn.edu.vn.